

УДК 371; 378

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кропотова Н.В., Мыхнюк М.И., Ибраимова Э.Э.

*Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Симферополь,
Россия
E-mail: marya_mynhuk@mail.ru*

В статье рассматриваются особенности педагогического сопровождения инновационного развития преподавателей системы среднего профессионального образования. Выполнен анализ основных понятий «сопровождение», «педагогическое сопровождение», обоснованы положения дидактических и бинарных принципов педагогического сопровождения. Изложены подходы к инновационной деятельности педагога, сущность развития его творческого потенциала. Обосновано педагогическое взаимодействие педагогов в системе «наставничество – тьюторство – коучинг» посредством различных форм методической работы.

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, инновационная деятельность, профессионально-педагогическое совершенствование, творческое развитие педагога, методическая поддержка, формы педагогического сопровождения.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе система среднего профессионального образования в России, обеспечивающая квалифицированными рабочими кадрами и специалистами среднего звена экономику страны, переживает период подъема: обновляются содержание и технологии профессионального образования и обучения, наблюдается устойчивый рост числа абитуриентов, в образовательные организации СПО приходят молодые преподаватели. Одновременно усиливаются и требования к профессионально-педагогической компетентности педагогического корпуса. Современный преподаватель СПО не только обязан в совершенстве знать профессиональные дисциплины с учетом их профильной направленности, но и быть готовым к образовательным и отраслевым инновациям. В этих условиях важной и социально значимой становится задача педагогического сопровождения инновационного развития преподавателей профессиональных образовательных организаций. Основной целью сопровождения является организация условий для непрерывной системной деятельности педагогов, способствующей повышению их профессионального и методического уровня. Педагогическое сопровождение направлено на выявление затруднений, связанных с осуществлением

профессионально-педагогической деятельности преподавателей, прогнозирование способов оказания им своевременной методической помощи, разработку средств сопровождения, содействующих росту их педагогического мастерства и профессиональной самореализации. Вопросы теории и практики педагогического сопровождения педагогов разрабатывали В.И. Загвязинский, Л.В. Байбородова, Е.О. Галицких, О.В. Еремкина, Е.В. Шушакова и др.; проблемы затруднений, возникающих в процессе педагогической деятельности рассматривали в своих исследованиях Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, А.П. Тряпицина и др.; становление и реализацию педагога как субъекта педагогической деятельности исследовали Г.И. Аксенова, Е.О. Галицких, О.В. Давлятшина, В.А. Слостенин, А.П. Чернявская, Т.И. Шамова, Е.В. Шушакова и др. **Цель статьи:** выявить особенности педагогического сопровождения инновационного развития преподавателей системы среднего профессионального образования.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Подходы к интерпретации понятия «педагогическое сопровождение» разнообразны; его рассматривают как: особый вид взаимодействия с целью создания и поддержания наиболее оптимальных условий для развития личности в процессе этого взаимодействия; форма партнерского взаимодействия между участниками образовательного процесса, в результате которого согласуются смыслы деятельности и создаются определенные условия для индивидуального развития [1]; комплекс, представляющий собой целостное взаимодействие научно-методического, информационного и организационно-управленческого компонентов, технология разрешения проблем развития личности [2]; специально организованную систему взаимосвязанных действий и мероприятий, ориентированных на осмысление профессионального опыта, личностное преобразование, актуализацию саморазвития педагога [3]; преобразование, актуализацию и создание условий для взаимодействия субъектов образовательного процесса в продвижении к реализации поставленных целей [4]. В нашем исследовании педагогическое сопровождение трактуется как специально организованная система научно-методической, информационной и организационно-управленческой поддержки инновационного развития преподавателей системы среднего специального образования (СПО). Педагогическое сопровождение профессионального роста педагогов средних профессиональных организаций осуществляется в форме профессиональной помощи в освоении инновационной педагогической практики в соответствии со следующими принципами: стимулирование педагогов к инновационной деятельности; синергетичность, непрерывность и преемственность на основе координации и согласованности действий педагогов, форм, методов и технологий в совершенствовании профессионально-педагогической деятельности; фасилитация, предполагающая развитие творческого потенциала педагога в процессе педагогического взаимодействия в различных методических мероприятиях; прогностичность, обуславливающая ориентацию педагогов на результаты использования инноваций;

поиск жизненных смыслов, смыслотворчество, способствующие, личностно-профессиональному саморазвитию и сотрудничеству.

Учитывая, что стратегия сопровождения профессионального развития педагога, являющаяся внешним выражением его профессионально-педагогической компетентности, носит интегрированный характер, П.Г. Постников [5] предложил ряд бинарных принципов, среди которых такие как: принцип традиционности и инновационности, предполагающий отражение педагогического опыта, основанного на инновационных процессах; принцип методичности и вариативности, обеспечивающий решение образовательных задач на основе использования различных способов педагогического взаимодействия; принцип интегративности и дифференцированности, рассматриваемый как условие выбора оптимальных средств совершенствования профессионально-педагогической деятельности; принцип алгоритмичности и креативности, обеспечивающий интеграцию рутинных и творческих действий в процессе сопровождения педагогов; принцип аутентичности и конгруэнтности, предполагающий проявление открытости в сложившейся образовательной ситуации и возможности переноса нового опыта в иные сферы образовательной деятельности; принцип свободы и детерминизма, представляющий собой условие выбора тактик сопровождения на основе ценностных ориентиров профессионального развития педагогов. Инновационная деятельность педагога является важной составляющей образовательного процесса. Понятие «инновация» в педагогике рассматривается как нововведение, новшество [6]. В свою очередь инновационная деятельность преподавателя предполагает включение педагога в работу по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств в практику обучения и воспитания, создание в образовательной организации инновационной среды [6, 7]. К основным задачам, решаемым педагогом в процессе инновационной деятельности, можно отнести: повышение качества обучения; привлечение преподавателей к обобщению и распространению инновационных процессов; создание банка педагогических и производственных инноваций; стимулирование мотивации к самообразованию и саморазвитию в области инноваций. Исследователи проблемы педагогической инноватики считают, что новыми могут быть не только идеи, методы, технологии, которые еще не использовались в образовательной области, но и отдельные элементы педагогического процесса, в том числе, формы организации инновационной деятельности; комплекс дидактических и методических средств, направленных на творческое развитие педагога; совокупность новых профессиональных действий педагога, обеспечивающих решение актуальных проблем обучения с позиции личностно-ориентированного подхода. Иными словами, инновационная деятельность заключается в обновлении педагогического процесса, внесении педагогом-новатором нового в традиционную систему, что соответствует наивысшему уровню педагогического творчества.

Творческому компоненту в профессиональной деятельности педагога всегда придавалось большое значение. По мнению С.Т. Шацкого, творчество является неотъемлемой составляющей педагогической деятельности. А.С. Макаренко уделял большое внимание педагогическому творчеству и подчеркивал необходимость

понимать не только важность нового, но и бороться со старыми подходами к обучению и воспитанию [8]. Современные исследователи [9, 10] отмечают, что педагогическая деятельность всегда органически связана с изучением, научным анализом и творческим внедрением педагогического опыта. Педагог, ориентированный на творчество, обогащает педагогическую теорию, раскрывая закономерности педагогического процесса, определяет пути его совершенствования, прогнозирует результаты своей деятельности [10, 11]. В деятельности педагога максимально проявляется его творческая индивидуальность, которая развивается и совершенствуется в процессе коллективной деятельности. Однако процесс развития и саморазвития творческой личности педагога может осуществиться только в соответствующих психолого-педагогических условиях, стимулирующих самореализацию педагога и способствующих преодолению психологических барьеров в творческом поиске [9]. Значимым условием педагогического творчества является гибкость мышления педагога, его способность к альтернативности нахождения различных вариантов решений педагогических ситуаций. Следовательно, педагогическое творчество с позиции инновационного развития педагога заключается в поиске им новых способов решения задач обучения и воспитания, использовании нестандартных приемов своей профессиональной деятельности, проектировании личностного развития, профессионального становления, дальнейшего личностного и профессионального совершенствования, а также в создании инновационных методик и образовательных технологий. Успех инновационной деятельности предполагает, что педагог способен осознавать ее практическую значимость, готов к восприятию нового, системно и непрерывно занимается самообразованием, склонен к творчеству и рефлексии, прогнозирует последствия своих инновационных действий. Иными словами, педагогическое сопровождение инновационного развития заключается не в ограждении сопровождаемых от трудностей, которые могут возникнуть в процессе решения различных профессионально-педагогических задач, а в их поддержке посредством методической помощи при выборе способов и путей решения инновационных задач. Педагогическое сопровождение, по своей сути, всегда приобретает характер межсубъектного взаимодействия как коллективное творческое сотрудничество. Л.С. Выготский использует понятие «сотрудничество» как синоним понятий «социальные отношения», «социальное поведение», «социальное взаимодействие», включал в его структуру любые социальные формы взаимодействия и противопоставляет их индивидуальным формам [12].

Одним из видов сопровождения педагогов является наставничество. В педагогических источниках *наставничество* рассматривается как институт и особая разновидность профессиональной деятельности, связанная с оказанием необходимой психологической и методической помощи в соответствующем развитии личности [13 – 15]. Многие специалисты трактуют наставничество как индивидуальную методическую поддержку конкретного субъекта образовательного процесса, имеющего недостаточный педагогический опыт [16]. Наставничество, в первую очередь, включает в себя психологическую и методическую поддержку молодого педагога. Психологическая поддержка направлена на оказание помощи

субъектам взаимодействия в преодолении неуверенности в себе, нахождении выхода их стрессовых ситуаций. Методическая поддержка направлена на оптимальный выбор и реализацию в образовательном процессе современных методик и технологий обучения. В зависимости от целей педагогического сопровождения используются различные модели наставничества: традиционное, партнерское, виртуальное, дистанционное. Традиционное наставничество реализуется через групповые и индивидуальные консультации для педагогов, имеющих стаж работы не более трех лет. Партнерское наставничество основано на равноправном взаимодействии в процессе совместного решения различного рода педагогических задач. На современном этапе в качестве методической поддержки педагогов используется и виртуальное наставничество, предполагающее привлечение технологии искусственного интеллекта для оказания помощи в поиске информации, выборе методов и средств обучения. В свою очередь дистанционное наставничество позволяет осуществить онлайн-поддержку педагогов посредством использования инструкций, алгоритмов, методических рекомендаций разработок уроков, лекций, подготовленных опытными преподавателями [14]. В мировой практике профессионального сопровождения используется целый ряд терминов-понятий, характеризующих его разновидности. Наиболее распространенными из них являются менторинг (наставничество), тьюторинг (тьюторство) и коучинг. Й. Даммерер, В. Циглер и С. Бартонек [17] рассматривают эти модели профессионального сопровождения как достаточно эффективные в практике поддержки австрийских учителей, входящих в профессию, ввиду того, что именно начальный этап педагогической деятельности особенно чреват сложностью и непредсказуемостью. Поскольку, с их точки зрения, отличия между понятиями, используемыми в педагогической литературе, размыты и неточны, исследователи предлагают разграничить их на основе психологических концепций бихевиоризма, когнитивизма и конструктивизма. Самый простой вариант консультирования – предложение готовых решений (бихевиористский подход); следующий этап – освоение методов и процедур решения проблем, применение которых приведет затем (к одному или нескольким) правильным ответам (когнитивистский подход) и, наконец, в конструктивистской модели наставник предлагает наставляемому самостоятельно справиться с ситуацией или проблемой на основе личной интерпретации (при поддержке наставника). С опорой на предложенное Й. Даммерером, В. Циглером и С. Бартонек [17] видение возможного разграничения моделей наставничества, в таблице 1 представлена наша трактовка видов и форм педагогического сопровождения применительно к поддержке инновационного развития преподавателей системы СПО. К основным формам педагогического сопровождения инновационной деятельности преподавателей СПО на адаптационном этапе мы относим: Школу молодого педагога, основной целью которой является оказание методической помощи в формировании основ профессионально-педагогического мастерства, овладение результативными способами и приемами преподавания, за счет передачи молодым преподавателям новых педагогических идей, индивидуального опыта наставника; методические семинары, семинары-практикумы, направленные на ознакомление педагогов с

педагогическими инновациями, перспективными технологиями и методиками преподавания; индивидуальное консультирование, способствующее снятию возможных барьеров в осуществлении профессионально-педагогической деятельности; устранение пробелов в теоретической и методической подготовке педагогов.

Таблица 1

Виды и формы педагогического сопровождения инновационного развития преподавателей системы среднего профессионального образования

Педагогическое сопровождение	Стаж педагогической работы в учреждениях СПО		
	до 3 лет	от 3 до 5 лет	свыше 5 лет
Вид сопровождения	наставничество	тьюторство	коучинг
Дефиниция	наставничество - универсальная технология создания условий для формирования и развития профессиональных компетенций педагогов на основе передачи опыта в процессе неформального профессионального взаимодействия на принципах доверия и партнерства [15, с. 92]	тьюторство – исторически сложившаяся особая педагогическая позиция, обеспечивающая разработку индивидуальной образовательной траектории профессионального развития молодого и начинающего педагога [18, с. 75]	Коучинг – активизация процессов самообучения и саморазвития путем предоставления непрерывной обратной связи в процессе совместного анализа ситуаций и проблем [13, с.29]
Цель	формирование и развитие профессионально-педагогических компетенций молодого и начинающего педагога	разработка индивидуальной траектории профессионального роста педагога и ее реализация	Совершенствование индивидуального стиля педагогической деятельности, профессионально-педагогического мастерства
Концептуальное содержание	Предложение «готовых» решений проблем	Предложение методов и процедур решений проблем	Предложение поиска самостоятельного оригинального решения проблем
Формы	Школа молодого педагога, методические семинары, семинары-практикумы, индивидуальное консультирование	Школа инновационного опыта, исследовательская деятельность, научно-теоретические конференции, участие в «круглых столах», профессиональные тренинги	Школа профессионально-педагогического мастерства, мастер-классы, исследовательская деятельность, научно-теоретические конференции, педагогические мастерские

В случае тьюторства, в отличие от наставничества, опытный педагог выполняет функцию консультанта. Данный вид сопровождения широко используется в практике последиplomного образования, в процессе повышения квалификации,

самообразовательной деятельности педагогов, имеющих стаж педагогической деятельности (более пяти лет). К оптимальным формам методической поддержки преподавателей СПО относятся научно-теоретические конференции, задачами которых являются: обсуждение актуальных проблем профессиональной подготовки специалистов среднего звена, участие педагогов в исследовательской деятельности по результатам внедрения производственных и педагогических инноваций в образовательный процесс системы СПО; обсуждение результатов инновационной деятельности педагогов-новаторов на заседаниях круглых столов. Реализация инновационных идей обеспечивается и в процессе участия преподавателей в Школе инновационного опыта, где обсуждается не только результаты и преимущества конкретного инновационного опыта, но и демонстрируются особо значимые достижения, предлагаются рекомендации по апробации и внедрению успешных моделей. На данном этапе особое внимание следует уделить профессиональным тренингам, отработке командного взаимодействия, рефлексивным техникам и технологиям. Профессиональный тренинг может быть направлен на углубленное освоение методических приемов, совершенствование речевой культуры, навыков командного взаимодействия. Коучинг, в контексте нашего исследования, применяется для инновационного развития педагогов, имеющих значительный педагогический опыт работы в системе СПО. В психолого-педагогической литературе коучинг рассматривается как метод индивидуального развития. Наставник-коуч оказывает помощь педагогам в принятии оригинальных решений, генерировании идей, прогнозировании результатов применения инновационных технологий, методик. Достаточно значимой формой педагогического сопровождения на данном этапе является Школа профессионально-педагогического мастерства, которая в своей структуре интегрирует такие методические мероприятия, как мастер-классы, рассматриваемые в качестве средства передачи инновационного опыта педагогом-Мастером, тренинги, круглые столы, научно-технические конференции, педагогические мастерские и др. Эффективность педагогического сопровождения в целом находит свое выражение в росте педагогического мастерства преподавателей и повышении качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Педагогическая деятельность в системе СПО обладает целым рядом особенностей, обусловленных спецификой профессиональной школы. Важным требованием к педагогам СПО является их готовность к освоению инноваций – образовательных и отраслевых, с учетом профилирования и практикоориентированности учебного процесса. Это делает процесс вхождения в педагогическую профессию чрезвычайно сложным и вызывает необходимость создания условий для педагогического сопровождения преподавателей не только на адаптационном этапе, но и в дальнейшем, когда происходит становление их профессионализма. Педагогическое сопровождение представляет собой многоуровневую систему «традиционное наставничество – тьюторство – коучинг»,

позволяющую обеспечить поэтапный личностный рост педагога в условиях инновационной среды СПО.

Список литературы

1. Александрова Е.А. Научно-методическое сопровождение педагогов / Е.А. Александрова // Ярославский педагогический вестник. – 2020. – № 6 (117). – С. 14-21.
2. Богословский В.М. Сопровождение как технология разрешения проблем развития / В.М. Богословский, Л.Н. Бережнова // Известия Российского гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. – 2005. – Т. 5. – № 12. – С. 109-122.
3. Давлятшина О.В. Научно-методическое сопровождение профессионально-личностного развития педагогов общеобразовательной организации: дисс. ... канд. пед. наук. / О.В. Давлятшина. – Киров, 2017. – 274 с.
4. Вейдт В.П. Научно-методическое сопровождение педагога: содержание и направления деятельности / В.П. Вейдт // Калининградский вестник образования. – 2022. – № 3 (15). – С. 14-24.
5. Постников П.Г. Научно-методическое сопровождение профессионального поведения учителя / П.Г. Постников // Образование и наука. – 2005. – № 4 (34). – С. 27-37.
6. Минахметова А.З. Личность учителя в условиях инновационных изменений / А.З. Минахметова // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 4-2. – С. 356-360;
7. Бокова О.А. Формирование инновационного образовательного пространства обеспечения профессионального развития молодого педагога / О.А. Бокова, Л.А. Веретенникова, Е.В. Шамарина // Мир науки, культуры, образования. – 2016. – № 4 (59). – С. 124-127.
8. Макаренко А.С. Методика воспитательной работы. Избранные труды / А.С. Макаренко. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 323 с.
9. Игнатова О.А. Становление творческой личности учителя в условиях школы нового типа: автореф. ... канд. пед. наук. / О.А. Игнатова. – Рязань, 2004. – 21 с.
10. Колесникова В.И. Творческая индивидуальность в структуре личности современного педагога / В.И. Колесникова // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2007. – № 7. – С. 46-52.
11. Юрчук О.А. Сопровождение деятельности педагогов по созданию инновационных разработок в логике гуманитарного подхода / О.А. Юрчук // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. – 2015. – № 1 (7). – С. 65-72.
12. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. / Под ред. Л.М. Матюшкина. Т. 3. Проблемы развития психики. – М.: Педагогика, 1983. – 368 с.
13. Бондалетов В.В. Становление и развитие наставничества как формы корпоративного обучения персонала в России и за рубежом / В.В. Бондалетов, Е.В. Бондалетов // Материалы Афанасьевских чтений. – 2019. – № 3 (28). – С. 23-39.
14. Борзова Т.А. Наставничество в образовании: трансформация от субъект-объектных к субъект-субъектным моделям взаимодействия / Т.А. Борзова // Мир науки, культуры, образования. – 2025. – № 5 (114). – С. 86-89.
15. Ганаева Е.А. Наставничество как ресурс профессионального развития педагога / Е.А. Ганаева, С.В. Масловская, А.А. Муратова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2020. – № 5 (228). – С. 91-98.
16. Федоров О.Д. Онтологическая модель наставничества молодых учителей / О.Д. Федоров, Н.Р. Яшук // Ярославский педагогический вестник. – 2021. – № 5 (122). – С. 38-49.
17. Даммерер Й. Тьюторство и коучинг как особые формы наставничества при вхождении в профессию молодых учителей (пер. с нем. Л.Н. Даниловой) / Й. Даммерер, В. Циглер, С. Бартонек // Ярославский педагогический вестник. – 2019. – № 1. – С. 56-69
18. Дмитриева И.А. Модель тьюторского сопровождения профессионального развития молодого и начинающего педагога среднего профессионального образования / И.А. Дмитриева // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. – 2022. – № 2 (42). – С. 73-82.

PEDAGOGICAL SUPPORT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM

Mykhnyuk M.I., Kropotova N.V., Ibragimova E.E.

SBEIHE RC CEPU named after Fevzi Yakubov, Simferopol, Russia
E-mail: marya_myhnuk@mail.ru

This article examines the specifics of pedagogical support for the innovative development of teachers in secondary vocational education. The key concepts of "support" and "pedagogical support" are analyzed, and the provisions of didactic and binary principles of pedagogical support are substantiated. Approaches to teacher innovation and the essence of developing their creative potential are outlined. Pedagogical interaction between teachers within the "mentoring, tutoring, and coaching" system through various forms of methodological work is substantiated. It is established that pedagogical activity in secondary vocational education has a number of characteristics determined by the specific nature of vocational schools. An important requirement for teachers in secondary vocational education is their readiness to master innovations—both educational and industry-specific—taking into account the specialized and practice-oriented nature of the educational process. This makes the process of entering the teaching profession extremely complex and necessitates creating conditions for pedagogical support for teachers not only during the adaptation stage but also later, as their professional development unfolds. The study established that pedagogical support is a multi-level system of "traditional mentoring, tutoring, and coaching," enabling teachers' gradual personal growth in the innovative environment of secondary vocational education.

Key words: pedagogical support, innovative activities, professional and pedagogical development, creative teacher development, methodological support, forms of pedagogical support.

References

1. Aleksandrova E.A. Scientific and methodological support of teachers, *Yaroslavl pedagogical bulletin*, **6**, 117, 14 (2020).
2. Bogoslovsky V.M., Berezhnova L.N. Support as a technology for solving development problems, *Bulletin of the A.I. Herzen Russian State Pedagogical University*, **5**, 12, 109 (2005).
3. Davlyatshina O.V. *Scientific and Methodological Support for Professional and Personal Development of Teachers of a General Education Organization*, Diss. ... Cand. of Pedagogical Sciences (Kirov, 2017).
4. Veidt V.P. Scientific and methodological support of a teacher: content and areas of activity, *Kaliningrad Bulletin of Education*, **3**, 15, 14 (2022).
5. Postnikov P.G. Scientific and Methodological Support for Teacher's Professional Behavior, *Education and Science*, **4**, 34, 27 (2005).
6. Minakhmetova A.Z. Teacher's Personality in the Context of Innovative Changes, *Modern Science-Intensive Technologies*, **4-2**, 356 (2016).
7. Bokova O.A., Veretennikova L.A., Shamarina E.V. Formation of an innovative educational space for ensuring the professional development of a young teacher, *The world of science, culture, education*, **4**, 59, 124 (2016).

8. Makarenko, A.S. *Methodology of Educational Work. Selected Works* (Moscow, Yurait Publishing House, 2021).
9. Ignatova O.A. Formation of the creative personality of a teacher in the conditions of a new type of school, author's abstract ... candidate of pedagogical sciences (Ryazan, 2004).
10. Kolesnikova V.I. Creative Individuality in the Structure of a Modern Teacher's Personality, *Bulletin of Tomsk State Pedagogical University*, 7, 46 (2007).
11. Yurchuk O.A. Supporting the activities of teachers in creating innovative developments in the logic of the humanitarian approach, *Pedagogical Review*, 1, 7, 65 (2015).
12. Vygotsky L.S. *Collected Works: in 6 volumes*, Ed. L.M. Matyushkin, *Problems of Psyche Development*, 3 (Moscow: Pedagogy, 1983). – 368 p.
13. Bondaletov V.V., Bondaletov E.V. Formation and development of mentoring as a form of corporate personnel training in Russia and abroad, *Proceedings of the Afanasyev Readings*, 3, 28, 23 (2019).
14. Borzova T.A. Mentoring in education: transformation from subject-object to subject-subject models of interaction, *The world of science, culture, education*, 5, 114, 86 (2025).
15. Ganaeva E. A., Maslovskaya S. V., Muratova A. A. Mentoring as a Resource for Teacher Professional Development, *Bulletin of the Orenburg State University*, 5, 228, 91 (2020).
16. Fedorov O.D., Yashchuk N.R. Ontological model of mentoring young teachers, *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, 5, 122, 38 (2021).
17. Dammerer J., Ziegler V., Bartonek S. Tutoring and coaching as special forms of mentoring during the entry of young teachers into the profession, translated from German by L.N. Danilova, *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, 1, 56 (2019).
18. Dmitrieva I.A. Model of tutoring support for the professional development of young and novice teachers of secondary vocational education, *Pedagogical Review*, 2, 42, 73 (2022).